

HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PELAKSANAAN UNIVERSAL PRECAUTION PADA TENAGA KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS KANGKUNG

Yulia Eva Febriana¹⁾, Qurrotul Aeni²⁾, Triana Arisdiani³⁾

^{1,2,3}Program Studi Sarjana Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, Jl. Laut No.31
Kendal, Jawa Tengah, Indonesia (51311)

Email : arisdiani86@gmail.com

Submitted	Revised	Accepted	Published
Feb 07, 2024	Feb 29, 2024	March 16, 2024	March 30, 2024

Abstract

Universal precaution is a simple infection control measure that must be carried out by all health workers, for all patients, at all times, at all places of service, to reduce the risk of spreading infection. implementation of universal precautions has not been fully carried out by health workers, there are still health workers who have not implemented universal precautions such as not washing their hands before taking action, thus allowing infection with Covid-19 or the occurrence of HAIs. The purpose of this study was to determine the relationship between knowledge and the implementation of universal precautions by health workers in the Covid-19 pandemic era. This research is included in the type of non-experimental quantitative research with across sectional design. The sample used in this study amounted to 86 health workers at Puskesmas Kangkung I and Puskesmas Kangkung II. The sampling technique used was total sampling with questionnaires and observation sheets as measuring instruments. The magnitude of the correlation test is 0.213 which means the relationship between variables is low, the reliability value is 0.749, if the Cronbach's Alpha > 0.60 then it is said to be reliable. Data analysis was carried out using the Fisher's Exact Test and obtained a p value of 0.046 (p value <0.05) which indicates that there is a relationship between knowledge and the implementation of universal precautions by health workers. The level of knowledge strongly supports health workers in the implementation of universal precaution, the high level of knowledge of health workers about universal precaution, will be good in implementing universal precaution.

Keywords : Covid-19; Knowledge; Health Workers; Universal Precaution

Abstrak

Universal precaution merupakan tindakan pengendalian infeksi sederhana yang wajib dilakukan seluruh tenaga kesehatan, untuk semua pasien, setiap saat, pada semua tempat pelayanan, untuk mengurangi resiko penyebaran infeksi. Pelaksanaan universal precaution belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh tenaga kesehatan, masih ada tenaga kesehatan yang belum menerapkan universal precaution seperti tidak melakukan cuci tangan sebelum tindakan, sehingga memungkinkan terinfeksi Covid-19 atau terjadinya HAIs. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan pelaksanaan universal precaution oleh tenaga kesehatan di era pandemi Covid-19. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif non eksperimental dengan desain potong lintang (cross sectional). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 86 tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling dengan alat ukur kuesioner dan lembar observasi. Besar uji korelasi adalah 0,213 yang berarti hubungan antar variabel rendah, nilai reliabilitas 0,749, apabila nilai Cronbach's Alpha >0,60 maka dikatakan reliable. Anlis data dilakukan dengan Fisher's Exact Test didapatkan nilai p 0,046 (nilai p <0,05) yang menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan dengan pelaksanaan universal precaution oleh tenaga kesehatan. Tingkat pengetahuan sangat mendukung tenaga kesehatan dalam pelaksanaan universal precaution, tingginya tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang universal precaution, akan baik dalam pelaksanaan universal precaution.

Kata kunci : Covid-19; Pengetahuan; Tenaga Kesehatan; Universal Precaution

PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh SARS Corona Virus-2 (SARS CoV-2). Pada tanggal 13 April 2021, kasus Covid-19 di dunia terkonfirmasi 61% kasus dan angka kematian mencapai 13,1% yang menimpa 223 negara. Sedangkan di Indonesia kasus covid-19 per 13 April 2021 kasus terbaru sebanyak 4.829 kasus, terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 1.571.824 kasus dengan angka kematian sebanyak 42.656 (WHO, 2021). Dimana dalam kasus terkonfirmasi, terdapat hampir 5-10% adalah tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat. PPNI mencatat seluruh perawat Indonesia yang terinfeksi Covid-19 diantaranya adalah orang dalam pengawasan (ODP) terdapat 679 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 58 orang dan orang tanpa gejala (OTG) 130 orang, bukti tersebut mengindikasikan bahwa SARS CoV-2 ditransmisikan dari orang ke orang. Transmisi virus ini dapat melalui kontak, udara (airborne), percikan (droplet), fomit, fekal-oral, darah, ibu ke anak, dan binatang ke manusia. Transmisi yang didapatkan paling utama adalah melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur dan percikan (droplet) saluran nafas, dan ketika alat pelindung diri (APD) tidak digunakan dengan tepat. Transmisi kontak, udara dan percikan merupakan cara transmisi yang tersering menimbulkan Healthcare Associated Infections (HAIs) atau infeksi nosokomia (WHO, 2020).

Healthcarie Associated Infections (HAIs) atau infeksi nosokomial merupakan salah satu masalah pada fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai negara di dunia, masalah serius yang ditimbulkan oleh kejadian Infeksi nosokomial / HAIs bisa menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian bagi pasien dalam perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Data World Health Organization (WHO) mencatat angka kejadian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dunia berkisar 3 – 21%. Survey yang dilakukan WHO

terhadap 55 rumah sakit di 14 negara menunjukkan 8,7% dari rumah sakit tersebut terdapat kejadian pasien dengan Infeksi nosokomial atau HAIs (WHO, 2019).

Penerapan *universal precaution* di Indonesia dalam melakukan cuci tangan masih rendah dikarenakan masih terbatasnya fasilitas dalam pengendalian infeksi, seperti fasilitas untuk cuci tangan, terkadang tersedia tempat untuk cuci tangan tetapi tidak tersedia sabun, tissue bahkan terkadang air tidak mengalir dan handrub habis. Mencuci tangan sesering mungkin dan mencuci tangan dengan cara yang tepat (setidaknya 40 detik) adalah salah satu langkah yang tepat untuk mencegah infeksi (Kemenkes RI, 2020)

Alat pelindung diri (APD) berperan untuk mengurangi kontak dan bahaya dengan metode menempatkan penghalang diantara tenaga kerja dengan bahaya yang terdapat pada penderita serta kebalikannya. Realitanya di fasilitas pelayanan kesehatan masih banyak tenaga kesehatan yang mana tidak secara optimal dalam pemakaian masker dan sarung tangan meski manfaatnya telah dikenal, bahkan ketika telah disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian tentang Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap, dan Kedisiplinan Perawat dengan Penggunaan APD di Masa Pandemi Covid-19 di Puskesmas Wara Selatan Kota Palopo menunjukkan bahwa responden yang menggunakan APD secara lengkap sebanyak 12 responden (40%) dan yang menggunakan APD tidak lengkap sebanyak 13 responden (43,3%) (Nirmalarumsari, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perawat tentang APD ada pada kategori baik yaitu 42,2%, cukup 51,9%, dan kurang 5,7%. Kategori pengetahuan perawat tentang kebersihan tangan didapatkan 30% baik, 56,2% cukup, dan 13,8% kurang (Yanti et al., 2021).

Hasil studi pendahuluan pada tanggal 27 Desember 2022 di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II, didapatkan 2

tenaga kesehatan tidak menerapkan sesuai prosedur universal precaution. Yaitu 2 tenaga kesehatan tidak cuci tangan sebelum tindakan. Hasil studi pendahuluan juga didapatkan dua tenaga kesehatan pernah mendapatkan pelatihan tentang universal precaution terutama tentang penggunaan APD. Tenaga kesehatan lainnya mendapatkan pengetahuan tentang universal precaution saat menjalani pendidikan.

Maka dari uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan dengan pelaksanaan universal precaution seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, dan memakai masker di era pandemi Covid-19 pada tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kangkung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif non eksperimental dengan

menggunakan rancangan analitik korelasional. Pendekatan yang dilakukan adalah cross sectional karena pada desain penelitian ini seluruh variabel diukur dan diamati pada saat yang sama (one point in time). Populasi penelitian ini adalah tenaga kesehatan Puskesmas Kangkung II sebanyak 43 orang dan Puskesmas Kangkung I sebanyak 43 orang. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan II yang berjumlah 86 orang. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk karakteristik responden (umur, tingkat pendidikan dan masa kerja), kuesioner yang berisi pertanyaan tentang pengetahuan dan lembar observasi pelaksanaan universal precaution yang telah teruji validitas dan realibilitasnya. Analisa bivariat pada penelitian ini menggunakan uji statistic *Chi Square*.

HASIL

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Karakteristik Responden di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II Berdasarkan Usia dan Lama Kerja (n=86)

Variabel	Mean	SD	Median	IQR	Min-Maks	CI 95%
----------	------	----	--------	-----	----------	--------

Tabel 4.2 Karakteristik Responden di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II Berdasarkan Pendidikan (n=86)

Karakteristik	N	%
Pendidikan		
Diploma	42	48,8
S1	44	51,2

Tabel 4.2 menunjukkan sebagian besar responden di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II berpendidikan S1 yaitu sebanyak 44 (51,2%) reponden.

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Universal Precaution

Tabel 4.3 Pengetahuan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II 2022 (n = 86).

	Pengetahuan UP	
	F	%
Baik	83	96,5
Cukup	3	3,5
Kurang	0	0
Total	86	100

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengetahuan universal precaution pada tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung

I dan Puskesmas Kangkung II sebagian besar memiliki pengetahuan baik dengan jumlah 83 (96,5%) responden.

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Universal Precaution Puskesmas Kangkung II 2022 (n=86)

	Pelaksanaan UP	
	F	%
Baik	81	94,2
Cukup	5	5,8
Kurang	0	0
Total	86	100

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pelaksanaan universal precaution pada tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II sebagian besar melaksanakan universal precaution dengan baik yaitu sebanyak 81 (92,2%) responden.

Analisa Bivariat

Hubungan pengetahuan dan pelaksanaan universal precaution pada tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II.

Tabel 4.5 Hubungan Pengetahuan dan Pelaksanaan Universal Precaution Pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II (n = 86).

Pengetahuan UP	Pelaksanaan UP				Total		P
	Baik	%	Cukup	%	F	%	
Baik	79	91,9	4	24,7	83	96,5	0,046
Cukup	2	2,3	1	1,2	3	3,5	
Total	81	94,2	5	5,8	86	100	

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar pengetahuan universal precaution dengan kategori baik dengan pelaksanaan universal precaution kategori baik yaitu sebanyak 79 (91,9%) responden. Hasil analisa nilai p 0,046 maka dijelaskan bahwa adanya hubungan pengetahuan dengan pelaksanaan universal precaution oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II karena nilai p < 0,05.

yang dikelompokkan sebagai pekerja berada pada umur antara 15–64 tahun. Penduduk dalam rentang tersebut termasuk dalam kategori usia produktif. Usia produktif juga menunjukkan tingkat perkembangan kognitif yang lebih baik terlebih dalam kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta sikap yang bertanggung jawab terhadap tindakan dalam mengambil keputusan. Penelitian yang sejalan yaitu dilakukan oleh (Windy Puspitasari, 2019) pekerja yang berumur 20–30 atau kategori paling muda sebagian besar memiliki kepatuhan dalam penerapan universal precaution yang baik yaitu sebesar 74%.

Rata-rata usia responden adalah 34 tahun yang termasuk usia produktif, usia tersebut akan memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta akan memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang

PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

1.1. Usia

Hasil penelitian tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan II dalam rentang usia 24-54 tahun, serta rata rata usia responden 34 tahun. Berdasarkan Undang-Undang tenaga kerja No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa penduduk

dilakukan. Usia yang terlalu muda juga belum memiliki kematangan skil yang cukup dan akan mempengaruhi pelaksanaan universal precaution.

1.2. Lama Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama kerja tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan II dalam rentang 1-32 tahun, serta rata-rata lama kerja responden yaitu 8 tahun. Menurut (Jayanti et al., 2021) lama kerja adalah suatu kurun waktu atau lamanya tenaga kerja itu bekerja di suatu tempat, semakin lama seseorang bekerja, maka semakin banyak pengalamannya dan semakin tinggi pengetahuannya. Penelitian yang sejalan yaitu dilakukan oleh (Iswanti et al., 2018) lama kerja mayoritas tenaga kesehatan praktik mandiri di wilayah Kota Tangerang Selatan sebanyak 79 (89,8) dengan masa kerja lebih dari 7 tahun.

Rata-rata lama kerja responden yaitu 8 tahun. Tenaga kesehatan yang sudah lama bekerja akan memperoleh banyak pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan tindakan. Semakin lama tenaga kesehatan bekerja akan semakin banyak tindakan ataupun kasus yang ditangani maka akan memiliki banyak pengalaman dalam bekerja.

1.3. Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 86 tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II sebagian besar berpendidikan S1 yaitu sebanyak 44 (51,2%). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya semakin pendidikan yang kurang maka akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang baru diperkenalkan (Nursalam, 2018). Pendidikan merupakan proses belajar, yang berarti dapat memperluas pengetahuan. Pendidikan juga merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian serta kemampuan baik didalam atau diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup (Handayani et al., 2022).

Sebagian besar pendidikan responden yaitu S1, maka banyak informasi yang diterima yang berkaitan dengan universal precaution. Tenaga kesehatan yang berpendidikan tinggi akan lebih banyak mendapatkan pengetahuan tentang universal precaution maka akan mengembangkan kemampuannya di pelayanan kesehatan.

1.4. Pengetahuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 86 tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II sebagian besar berpengetahuan baik yaitu 83 (96,5%). Menurut (Notoadmodjo, 2019) pengetahuan bisa didapatkan dengan cara formal dan informal. Pengalaman merupakan salah satu faktor dari terbentuknya pengetahuan. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional serta pengalaman belajar akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang kesehatan. Pengetahuan merupakan faktor utama yang mempengaruhi individu dalam bersikap dan berperilaku utamanya dalam melakukan pelayanan kesehatan. Penelitian yang sejalan yaitu dilakukan oleh (Asna Dewi et al., 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang universal precaution pada 114 perawat sebagian besar berada pada kategori baik yaitu 104 (91,2%).

Tenaga kesehatan yang mengembangkan pengalaman yang didapatkan saat bekerja maka akan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan profesional tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Pengetahuan tentang universal precaution merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan karena dengan pengetahuan tenaga kesehatan mampu menerapkan universal precaution dengan baik dan benar.

1.5. Pelaksanaan *Universal Precaution*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 86 tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II sebagian besar melaksanakan *universal precaution* dengan baik yaitu 81 (92,2%). Pelaksanaan *universal precaution* merupakan tindakan yang digunakan secara umum untuk mencegah penyebaran infeksi kepada pasien, keluarga, kepada petugas kesehatan, dan lingkungan sekitar (Made Dwie Pradnya Susila et al., 2021). Tenaga kesehatan yang melaksanakan *universal precaution* dengan baik maka akan mencegah penyebaran infeksi dari tenaga kesehatan kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya, ataupun sebaliknya, dengan pelaksanaan *universal precaution* tenaga kesehatan dapat mencegah penyebaran infeksi dari pasien.

1.6. Hubungan Pengetahuan dengan Pelaksanaan *Universal Precaution*

Hasil uji statistic didapatkan P value = 0,046 artinya P value <0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan pelaksanaan *universal precaution* di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II. Pengetahuan dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang dipahami, diperoleh dari proses belajar selama hidup dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu sebagai alat penyesuaian diri, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan (Arisdiani et al., 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iswanti et al., 2017) dengan 88 responden diperoleh hubungan antara pengetahuan dengan pelaksanaan *universal precaution*. Tenaga kesehatan yang mempunyai pengetahuan baik melaksanakan *universal precaution* daripada tenaga kesehatan dengan pengetahuan kurang. Penelitian yang dilakukan oleh Simandalahi et al., (2019) dengan 32 responden diperoleh hasil adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan pelaksanaan *universal precaution* di RSUD Kerinci.

Tingginya tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang *universal precaution* akan membuat tenaga kesehatan semakin baik dalam pelaksanaan *universal precaution*. Semakin banyak tenaga kesehatan mempunyai pengetahuan dan sering dilatih secara berulang dan terus menerus maka pelaksanaan *universal precaution* yang dilakukan akan tepat. Sebagai tenaga kesehatan, harus memiliki pengetahuan yang baik dalam menerapkan *universal precaution* dalam upaya mencegah terjadinya infeksi silang. Pengetahuan tenaga kesehatan dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengurangi resiko infeksi pada diri sendiri, pasien, dan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian tentang hubungan pengetahuan dengan pelaksanaan *universal precaution* pada tenaga kesehatan di era pandemi covid-19 di Puskesmas Kangkung diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
2. Karakteristik responden di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II berdasarkan usia yaitu median 31 serta rata-rata usia responden yaitu 34 tahun. Median lama kerja responden yaitu 5 tahun dan maksimum lama kerja responden yaitu 32 tahun. Pendidikan responden sebagian besar adalah S1 yaitu sebanyak 44 responden (51,2%).
3. Tingkat pengetahuan responden tentang *universal precaution* sebagian besar dalam kategori baik, yaitu sebanyak 83 responden (96,5%).
4. Pelaksanaan *universal precaution* responden sebagian besar dalam kategori baik, yaitu sebanyak 81 responden (92,2%).
5. Adanya hubungan pengetahuan dengan pelaksanaan *universal precaution* oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Kangkung I dan Puskesmas Kangkung II yang dinyatakan dengan nilai $p = 0,046$.

SARAN

1. Bagi Puskesmas & Pelayanan Kesehatan

Diharapkan untuk meningkatkan informasi dan pelatihan kepada tenaga kesehatan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang berkala mengenai universal precaution

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan perlu meningkatkan kewaspadaan dalam pengendalian infeksi dalam melakukan pelayanan kesehatan melalui penerapan universal precaution.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan data awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengukur variabel lain yang belum diteliti seperti sikap, ketersediaan sarana prasarana, dan supervisi.

DAFTAR PUSTAKA

Arisdiani, T., Asyrofi, A., Program Studi Sarjana Keperawatan, S., & Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, S. (2021). STUDI TINGKAT PENGETAHUAN DAN FASILITAS PEMBIAYAAN DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PASIEN HIPERTENSI DALAM MENJALANI PENGOBATAN. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 235–245. <http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan>

Asna Dewi, N., Utami, Y., Manurung, S., Pramestiyani, M., Nuraini, T., Studi Keperawatan, P., Keperawatan dan Kebidanan, F., Binawan, U., Studi Kebidanan, P., Kebidanan, J., Kesehatan kementerian Kesehatan Jayapura, P., & Keperawatan, F. (2022). Pentingnya Kewaspadaan Perawat terhadap Universal Precaution di Masa Pandemi Covid-19. *Profesi (Profesional Islam) Media Publikasi Penelitian*, 19(2), 83–92. <https://journals.itspku.ac.id/index.php/profesi/article/view/93/50>

Handayani, S., Susanto, B. N., Agustina, N.

W., & Agustiningrum, R. (2022). KEPATUHAN PERAWAT DALAM CUCI TANGAN 5 MOMENT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 451–456. <https://journal2.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM/article/view/83/110>

Iswanti, T., Detty, R., Nurdianti, S., & Fitriana, H. (2017). UNIVERSAL PRECAUTION PADA PERTOLONGAN PERSALINAN DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN Knowledge And Attitude Of Independence Principles Against Universal Precaution Implementation At Labor In The Southern City Of Tangerang. In *Jurnal Kesehatan "Samodra Ilmu (Vol. 08, Issue 02)*.

Iswanti, T., Nurdianti, R. D. S., & K, H. F. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN DAN MASA BEKERJA BIDAN TERHADAP PELAKSANAAN UNIVERSAL PRECAUTION PADA PERTOLONGAN PERSALINAN DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Medikes*, 5(1), 21–29. <https://jurnal.poltekkesbanten.ac.id/Medikes/article/download/19/8>

Jayanti, K. N., Trisna, D. K., Dewi, S., Tinggi, S., Ekonomi, I., Dharma, S., & Bali, S. (2021). DAMPAK MASA KERJA, PENGALAMAN KERJA, KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN. In *JEMBA: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Bisnis, Akuntansi (Vol. 1, Issue 2)*.

Kemenkes RI. (2020). Kiprah Ditjen Kesmas Pandemi COVID19. https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/Kiprah_Ditjen_Kesmas_Pandemi_COVID19_web.pdf

Made Dwie Pradnya Susila, I., Putu Nopi

- Widayanti, N., Bina Usada Bali, S., Raya Padang Luwih, J., & Badung, K. (2021). Hubungan Pengetahuan Universal Precaution dengan Kepatuhan Perawat dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di Ruang Instalasi Bedah Sentral RSD Mangusada Universal Precaution Knowledge and The Uses of Personal Protective Equipment in (PPE) in The Central Surgical Installation Room at Mangusada Hospital. In *Jurnal Kesehatan Terpadu (Integrated Health Journal)* (Vol. 12, Issue 1). Online.
- Nirmalarumsari, C. (2021). HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN, SIKAP, DAN KEDISIPLINAN PERAWAT DENGAN PENGGUNAAN APD DI MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS WARA SELATAN KOTA PALOPO. *Jurnal Kesehatan Luwu Raya*, 8(1), 21–30. <https://jurnalstikesluwuraya.ac.id/index.php/eq/article/view/78/58>
- Notoadmodjo. (2019). Pengantar Ilmu Perilaku Kesehatan. In Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2018). Pendidikan dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika. *Jurnal Intra-Tech*.
- Simandalahi, T., Prawata, A. H. M., & L.Toruan, E. N. A. (2019). Faktor yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Universal Precautions di Instalasi Gawat Darurat. *JIK- JURNAL ILMU KESEHATAN*, 3(2), 108. <https://doi.org/10.33757/jik.v3i2.236>
- WHO. (2019). Pneumonia. <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia>
- WHO. (2020). Transmisi SARS-CoV-2: implikasi terhadap kewaspadaan pencegahan infeksi. https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df_4
- WHO. (2021). Corona Viruses Disease. <https://covid19.who.int/>
- Windy Puspitasari, P. L. (2019). DETERMINANTS OF COMPLIANCE IN UNIVERSAL PRECAUTION APPLICATION. *Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 8(1), 94–103. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v8i1.2019.94-103>
- Yanti, N. P. E. D., Pradiksa, H., & Susiladewi, I. A. M. V. (2021). GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT TENTANG APD DAN KEBERSIHAN TANGAN DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019. *Jurnal Keperawatan*, 13(2), 137–145. <https://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/1489/895>